

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ СӨЗДЕРДІҢ ЭКСПРЕССИВТІК ЖӘНЕ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ БОЯУЫ ЖАЙЛЫ

Диана Абдусаттар қызы Абдумуминова¹

II курс студенті

Жандос Абдазимович Байзақов²

Ғылыми жетекші

¹⁻²Өзбекстан Республикасы Ташкент облысы

Шыршық мемлекеттік педагогика институты

«Гуманитар пәндер» факультеті Қазақ тілі және әдебиеті бағыты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645976>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

экспрессивтік бояулы
сөздер, эмоционалдық
сөздер, әсерлі айта алу,
публицистикалық
стиль, көркем
әдебиетте бояулы
сөздер тобы, ғылыми
стиль, ресми стиль.

«Сөз сөйлеушінің ойымен қатар, оның әр түрлі психикалық толқуларын білдіреді» - деп атап көрсеткен академик В.В.Виноградовтың айтуымен бұл тақырыпты ашып беруге болады. Тіліміздегі сөздердің сараланып шығуына байланысты түрлі көңіл-күйдің, сезімнің, әсерлі мағыналық бояуды – тіл білімінде эмоционалдық-экспрессивтік сөздер бояуы деп атайды. Адамның айтар сөзі толқып, әсерлі немесе әрлі жеткізілуінің де өзіндік мәні бар екеніне зерттелу тарихына үңілсек ұғар дүние көп екенін аңғарамыз. Былай қарап тұрсақ, дәл осы сөздер тілімізден жай ғана сөз ретінде шығып жатады, алайда, осы бағыты қаншама зерттеушілер ізденістер жүргізіп сөздердің әсерлілігі мен әрлі болуынан

ABSTRACT

Тіліміздегі айтылып жатқан сөздердің одан әрі әсерлі шығу жолдары, қолданылу орындары, көркем әдебиеттерде бояулы сөздердің орындары, стильдер негізінде сөздердің топталуы.

туындаған жағдаяттарға байланысты ғылыми еңбектері де жетіп жатыр. Атап айтар болсақ, әлемге әйгілі ғұлама ғалымдарымыздан қомақты еңбегімен танымал тұлға Е.М.Галкина-Федоруктың «Тілдегі эмоционалдық-экспрессивтілік туралы» ғылыми ізденісі, К.Д.Ушинский, Т.А.Эфендиева қазақ ғалымдарынан М.Б.Балақаев, Н.Т.Сауранбаев, С.К.Кеңесбаев секілді ірі тұлғаларамызда осы тақырып аясында түрлі ізденістер-зерттеулер жүргізген. Тіліміздегі сөздер өздерінің экспрессивтілігі жағынан түрліше болып келеді. Яғни экспрессивтік сапа барлық сөздерде де кездеспейді. Негізгі бөлім. Экспрессивтік бояу-жалпы сөз түрлерінің қай-қай түріне болсын тән

сипат. Мысалы, жеке сөздер, сөз формалары, фразеологиялық оралымды сөздерге де тиесілі. Әдетте сөздер тегі қолданылу аясына байланысты стильдік тұрғыдан ерешелініп тұрады яғни сөздердің стильдік сипат ерекшелігі болады. Кейбіреулері ғылыми стильге тән болса, ал басқа бір тобы көркем әдебиетте тиімді қолданылады. Ал қалған бір тобы кеңсе іс-қағаздарда да пайдалану керектігін көрсетеді. Ал нейтрал болған бір сөздер тобы бар ол бейтарап лексика делінеді. Осылайша біз, сөздердің қай-қайсысының да өзінің пайдалану орнына орай, қолданылу аясына қарай дәлірек айтқанда, белгілі бір стильдік сипатта жазылып, қолданылады. Мысалы, тіліміздегі қала, шаһар немесе кент сөздері өз ара мағынасы бір болғанымен бәрін де бір қалыпта қолданбаймыз. Қала сөзі экспрессивті емес сөздер тобына жатықамыз. Өйткені бұл сөз, шаһар, кент сөздері секілді қанық түсте естілмейді. Яғни бұл тіліміздегі сөздер тобының экспрессивтік бояуы айқын сезілетіндіктен осы топқа жатқызылады. Әдеби нормада әбден тұрақтап қалған “қала” сөзі кейде көркем әдебиет стилінде “шаһар” түрінде қолданылып кетеді. Өйткені, “қала” сөзінен гөрі “шаһар” түрі айтылса, одан әрі пафостық әуен, поэтикалық сарын сезіліп тұрады да, айтылу көркемдігі де әсерлі шығады. Осыдан кейін “қала” сөзі қолданыстан шығарылады дегені емес, тек орайы келгенде боялатып шығарған абзал екендігін де жеткізіп отыр. Академик В.В.Виноградов айтқандай: “Тілдің экспрессивтік сапасы стильді

қалыптастырудың бір құралы болып табылады”.

Экспрессивтік бояу әдетте екі негізде сөз етіледі. Лексикалық мағынасы әуел бастан экспрессияға бейім болған сөздер және қолданылу процесінде жүре келе экспрессивтік бояу алатын есім сөздер мен етістікті сөздер. Кез келген жазушы белгілі бір образ жасау үстінде өз шығармасының тіл көркемдігін арттыру мақсатында одан әрі жетілдіре түсу үшін де бейнелеу құралының осы түрін де ретіне қарай пайдалануға тырысады. Экспрессивтік сөз қолдану тәсілі ақынның немесе жазушының сөздік қорына ғана байланысты емес, сөздік материалды көркемдік мақсатқа сай қаншалықты дәл іріктеп ала білуімен де тікелей байланысты. Сөздердің жоғарыда айтылған экспрессивтік қызметі публицистикалық, сөйлеу стильдерінде, әсіресе көркем әдебиет стилінде барынша оқшаулана түседі.

Экспрессивтік бояуы бар сөздер жеке сөз, кейбір көркем не құбылыс сөйлеу стильнде, публицистикалық стиль мен көркем әдебиет стилінде көбірек кездеседі. Ал ғылыми стиль мен ресми кеңсе стильдерінде сирек кездеседі. Айналамыздағы әлемнен түрлі құбылыстар мен оқиғаларды көріп, олардан таралған түрлі белгілерін салыстыруда, белгілерін анықтау, сын атауын білдіретін сөздердің лексикалық мағынасындағы эмоцияналдық-экспрессивтік мағына бөлшегінің болатынын айтқан жөн. Экспрессивті-эмоцияналды мағыналы сөздердің лексикалық мағынасы ретінде эмоцияны алу керек те, ондай сөздерде эмоция мен экспрессиялық мәнінен тыс, эмоция мәні де берілуі тиіс. Сонда ғана

сөздің әсерлілігі білініп, айрықша етіп айтылады. Мысалы: Ауа-райы күрт бұзылып, аспанды сірескен қара бұлт басып кетті, азынап жел тұрды (Б.Соқпақбаев). Күрт сөзіне ерекше тоқталып ондағы ойдың әсерлі шығуында, желдің сұрықсыз күйде бұзылуына түсінікті әрі қатты соғуының нәтижесінде тоңдыруын көрсетіп отыр.

Қорытынды

Сөздердің эмоцияналдық-экспрессивтік сипаттарын ашу, мағыналық құрылымын анықтау барысында эмоция жеке, экспрессивтік ұғымдары жеке анықталады. Кейіпкер сомдаудағы көркем шығармада автор сөз өрнегі арқылы оның лексика-грамматикалық бірліктерді, дыбыстауды, көріктеу құралдарын ұйымдастыру шеберлігінен сөз арқылы

кейіпкелер сөзіне психологиялық, мінездемелік ерекшелік дарыта алуынан бацқалады. Көркем шығармада екеу ара диалогтың мінездемелік бейнелеушілік қызметті барынша пайдаланады.

Жалпы алғанда аталған құбылыс тілдің стилистика, семантика, кейбір кездерде грамматикалық деңгейі негізінде зерттеліп келеді. Десе де, бұл бірліктердің дыбыстық құрылымын да зерттеу жұмыстары әлі де қажеттілігі айтарлықтай көрінеді. Эмоцияналды сөздер уәждемесі, тілдік бірліктердің табиғаты, тілдің пайда болу даму мәселелерімен байланысты екені мәлім. Жан-жақты және толық зерттеу тіл теориясының дамуына, оның кейбір шешімі шешілмеген жағдайлардың шешімін табуына өз септігін тигізері хақ.

References:

1. М. Балақаев. Қазақ тілінің стилистикасы. Алматы, 1974.
2. М. Балақаев. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. Алматы; Ғылым, 1984.
3. Қ. Тайшықұлы. Күлмеске ие. Алматы; ҚКӘБ. 1936.
4. Б. Майли. Таңдамалы повестер және әңгімелер. Алматы; Жазушы, 1977.
5. О. Бөкей. Екі томдық таңдамалы шығармалар. Алматы; Жазушы, 1967.
6. Д. Исабеков. “Тіршілік” повестеп. Алматы; Жазушы, 1975.
7. С. Адамбеков. Қожанасыр қақпасы. Алматы; Жазушы, 1989..